

УДК 341.67

Карин А.Д.

Томский Государственный Университет, г. Томск, Россия

ПЛАН РАПАЦКОГО И ИДЕЯ АТОМНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ

Анотация. В работе рассматривается история создания и обсуждения «Плана Рапацкого» в дипломатических и военных кругах ряда западных стран. Согласно данной инициативе, предполагалось создать в Центральной Европе зону свободную от атомного оружия. Реализация этого проекта, была призвана, повысить общий уровень безопасности в Европе.

Ключевые слова: Холодная война, Польская Народная Республика, Атомное разоружение, Германский вопрос, Адам Рапацкий.

Идея создания безатомной зоны в центральной Европе была впервые предложена министром иностранных дел ПНР Адамом Рапацким 2 октября 1957 г. на 12 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении министр призывал к созданию зоны, свободной от атомного оружия, в составе четырех государств: Польши, Чехословакии, ФРГ и ГДР. В случае согласия эти государства обязались ввести запрет на использование и хранение на своей территории атомного оружия. За соблюдением этих запретов должно было следить международное сообщество, в лице образованного с этой целью специального органа. Необходимость создания безатомной сферы, по мнению министра, была обусловлена угрозой международной безопасности, которую представляет возможное вооружение бундесвера атомным оружием. Соответственно, полный отказ от него должен был стать важным шагом к построению прочного мира в Европе [1, с. 68-69].

С одной стороны, идея создания безатомной зоны, отвечала внешнеполитическим интересам ПНР и во многом являлась продуктом ее дипломатии. С другой стороны, эта идея стала достоянием общественности только после долгих консультаций с советскими дипломатами. Необходимо учитывать, что основной целью Плана Рапацкого с точки зрения Варшавы было стремление во, чтобы то ни стало предотвратить вооружение бундесвера атомным оружием. Правительство ФРГ во главе с Конрадом Аденауэром, в свою очередь, стремилось к тому, чтобы на территории Германии было размещено тактическое ядерное оружие, и руководящие органы НАТО поддерживали это стремление [2, с. Германия и повышения международной безопасности, имело своей целью также пропагандистский характер. Мирная инициатива выдвинутая польской дипломатией, должна была продемонстрировать, кроме всего прочего, ее самостоятельность и зрелость.

С одной стороны, идея создания безатомной зоны, отвечала внешнеполитическим интересам ПНР и во многом являлась продуктом ее дипломатии. С другой стороны, эта идея стала достоянием общественности только после долгих консультаций с советскими дипломатами. Необходимо учитывать, что основной целью Плана Рапацкого с точки зрения Варшавы было стремление во, чтобы то ни стало предотвратить вооружение бундесвера

атомным оружием. Правительство ФРГ во главе с Конрадом Аденауэром, в свою очередь, стремилось к тому, чтобы на территории Германии было размещено тактическое ядерное оружие, и руководящие органы НАТО поддерживали это стремление [3, с. 18]. Предложения по созданию безатомной зоны, помимо предотвращения усиления Германии и повышения международной безопасности, имело своей целью также пропагандистский характер. Мирная инициатива выдвинутая польской дипломатией, должна была продемонстрировать, кроме всего прочего, ее самостоятельность и зрелость.

Первое время после выступления министра, высказанные им идеи не вызвали ажиотажа. Только представители Советского Союза и Чехословакии выступили в его поддержку. Министр иностранных дел ЧССР В. Давид практически сразу же объявил о готовности правительства его страны поддержать создание безъядерной сферы. Договоренность о поддержке со стороны Чехословакии была достигнута заранее. При этом дипломатия ЧССР говорила о создании области, свободной от ядерного оружия, и называла это «польско-чехословацким планом». Таким образом, Прага в определенной степени приписывала себе авторство инициативы. Через некоторое время с аналогичными заявлениями в поддержку «плана» выступили также представители ГДР. Восточный Берлин рассчитывал, таким образом, как минимум, вызвать интерес к своей международной политике со стороны капиталистических стран, с перспективой дипломатического признания с их стороны. В то же время дипломаты западных стран в большинстве своем хранили молчание и даже не упоминали предложение Рапацкого. Несмотря на это, сама идея начала постепенно вызывать интерес, приобретая определенную популярность на Западе, в первую очередь в левых кругах. В пользу плана высказывались многие представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Лейбористской партии Великобритании, Коммунистической и Социалистической партий Италии и некоторых других менее влиятельных партий.

Оживленные дискуссии вокруг Плана Рапацкого сделали попытки его игнорировать бесперспективными. В итоге, это предложение было вынесено на Совете НАТО в Париже. Фактически в декабре 1957 г. в ходе дискуссий с участием военных экспертов план был отклонен, хотя официального документа по этому поводу принято не было. Против него выступили представители большинства ведущих стран Запада, в том числе США. По их мнению, запрет ФРГ использовать атомное оружие, был бы дискриминацией одной из стран, входивших в альянс и нарушением принципа равноправия всех членов НАТО. Генеральный секретарь НАТО Поль-Анри Спаак и ряд военных специалистов настаивали на том, что отказ от размещения ядерного оружия на территории Западной Германии ослабит альянс в военном смысле. Плюс, к тому официальный Бонн традиционно отказывался от признания ГДР и установления с ней дипломатических отношений, что делало какое-либо сотрудничество между этими двумя государствами весьма затруднительным. Вместе с тем ряд стран заняли дружественную позицию по отношению к польскому плану. Среди них Норвегия, Дания, определенный интерес высказывали также Канада, Италия и страны Бенилюкса. Но все это не могло изменить общей неблагоприятной картины [4, с. 815-816]. При этом в министерстве иностранных дел ПНР, в целом, умеренно-оптимистично оценивали политическую

обстановку, полагая, что инициатива Рапацкого вызвала широкий интерес в мире. Несмотря на попытки атлантической дипломатии «утопить» этот проект, он оставался перспективным, необходимо было только продолжать всячески его пропагандировать и привлекать внимание к идее создания безатомной сферы [5, с. 833-838].

Идея создания безатомной в Центральной и Восточной Европе, во многом была отражением внешнеполитических устремлений официальной Варшавы. Помимо снижения угрозы возникновения военного конфликта, целью Плана Рапацкого было, ослабление военного потенциала Западной Германии. Естественно такое ослабление, оказалось неприемлемым для ведущих стран Запада. Именно поэтому, инициатива Рапацкого несмотря на определенный интерес со стран нейтральных стран и ряда западных политических партий, не получила поддержки со стороны правительств ведущих стран Запада.

Литература

1. Z Przemówienia Ministra Spraw Zagranicznych PRL Adama Rapackiego.//Plan Rapackiego: dokumenty i opinie. W., 1964. P. 68-69.
2. Długołęcki P. Nieznany kontekst planu Rapackiego // Sprawy Międzynarodowe. 2011. №1. P. 116-127.
3. Łos-Nowak T., Geneza Planu Rapackiego utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej źródła motywacyjne, podstawowe założenia i cele // Plan Rapackiego a bezpieczeństwo europejskie. W., 1991. 17-34.
4. 18 grudnia, szyfrogram ambasadora w Paryżu: Rada NATO wobec inicjatywy utworzenia strefy bezatomowej // Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957. W., 2006, S. 815-816.
5. 30 grudnia, notatka Departamentu Międzynarodowych Organizacji Politycznych i Gospodarczych o polskiej inicjatywie utworzenia w Europie strefy bezatomowej.//Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957. W., 2006. S. 833-838.

© Карин А.Д., 2021